

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA RIVOJLANISH MARKAZLARINI LOYIHALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nazirova Guzal Malikovna¹, Meliboyeva Munira², Yigitaliyeva Xojiraxon³

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası professori, PhD,

^{2,3}Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304654>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni har tomonlama rivojlanishida rivojlantiruvchi pedagogik muhitning zarurati va ahamiyati, uni tashkil etish, loyihalashtirishdagi muammolar va ularning yechimlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, rivojlanish markazi, markazdagi faoliyat, jihozlar, omil, tabiiy, tanlov, san'at, qiziqish, qobiliyat.

Kirish.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yangi mazmun asosida tashkil etish, uni yangi pedagogik texnologiyalar bilan boyitish, tashkilotda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning yangi avlodini tayyorlash, ularni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish hamda ularda o'z faoliyatiga nisbatan ijodiy yondashuv hissini qaror toptirish muhim vazifalardan biridir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy texnik jihozlar bilan ta'minlash, ularning faoliyati jarayonida axborot texnologiyalari xizmatidan foydalanishga erishish ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni har tomonlama rivojlanishida rivojlantiruvchi pedagogik muhit asosiy omillardan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalar har bir yosh bosqichida o'zini o'rab turgan muhitdan aynan o'zini qiziqtirgan hayotiy malakani oladi. Muhit qanchalik to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, bolaning shaxs sifatida shakllanishida shunchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu jarayonlarni tashkil etishning o'ziga xos qonuniyatlari mavjud.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit bolalar uchun o'z qobiliyati va imkoniyatlarini, iste'dodini namoyish eta oladigan madaniy-ma'rifiy markaz sifatida shakllantirilishi kerak. Tashkilot tarbiyalanuvchisining muntazam tarzda foydali va qiziqarli mashg'ulot bilan band bo'lishini ta'minlaydigan muhitni yaratish pedagogik jamoadan ijodkorlik bilan mehnat qilishni talab etadi. Bunda ta'lim tashkiloti tarbiyachisi va psixologining hamkorlikdagi faoliyatiga alohida urg'u berish lozim.

Adabiyotlar tahlili. "Rivojlantiruvchi pedagogik muhit" borasidagi ilmiy tadqiqotlar Moskvada 1960 yillarda "Maktabgacha ta'lim ilmiy tadqiqot instituti" tashkil etilgan davrdan boshlangan bo'lsa, pedagog va psixologlarning lug'atiga 1988 yillarda kiritilgan. 1991 yil Moskvada "Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun rivojlantiruvchi predmetli muhit" majmuaviy dasturi qabul qilingan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi pedagogik muhit mazmun-mohiyatiga ko'ra bolani aqliy, jismoniy va psixologik rivojlanishini ta'minlashi, takomillashtirishi, pirovard natijada mazkur muhitga qo'yilgan talab va maqsadlarni ro'yobga chiqarishi kerak. Rivojlantiruvchi pedagogik muhitni ta'lim jarayonda muvaffaqiyatli qo'llash uchun uning variativligini ta'minlash zarur. Bunda maktabgacha ta'lim tashkiloti joylashgan hudud,

tashkilotning turi, unda olib boriladigan ta'lim mazmuni, Rivojlanish markazlarida milliy va madaniy urf-odatlarini inobatga olish lozim. Bu jihatlar tashkilot guruhlarida yaratilgan rivojlantiruvchi muhitning o'ziga xosligini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining turiga, rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etish shart-sharoitlariga qarab, bolalarga ta'lim-tarbiya berishning o'ziga xos, alohida, betakror, samarali usullarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Rivojlantiruvchi pedagogik muhitda foydalaniladigan o'yinchoqlar, o'yin vositalari, moddiy resurslar, mebel jihozlari, ko'rgazmali qurollar maktabgacha yoshdagi bolalarni pedagogik, psixologik, aqliy va jismoniy rivojlanishiga hamda ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda o'z ta'sirini o'tkazadi.

Metodlar. Bolaning rivojlantiruvchi muhitda rivojlanishi muammosi taniqli italyan olimi Mariya Montessori asarlarida paydo bo'lib, u bolaning o'zini o'zi rivojlantirish jarayoni eng jadal ravishda didaktik jihatdan tayyorlangan muhitda sodir bo'lishini ta'kidlagan, chunki yosh bolalar birinchi navbatda o'z harakatlari orqali, faoliyatlari asosida o'z his-tuyg'ulari dunyosi orqali yashaga o'rganadilar [102]. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yinlar ixtiro qilish ishiga italyan pedagogi Mariya Montessori katta hissa qo'shgan. Mariya Montessori Italiyada tug'ilgan bo'lib, u o'z mamlakati tarixida birinchi ayol – doktor bo'lgan. Uning metodikasiga ko'ra pedagogning roli bolalarning mashg'ulligiga e'tibor berishdan iborat bo'lgan. Shuningdek, og'zaki izohdan juda kam foydalanilgan.

Mariya Montessori metodi bolani tabiiy sharoitlarda kuzatish va u qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishga asoslangan. M.Montessori metodikasining bosh g'oyasi: "Bolani mustaqil rivojlanishiga turtki berish"dan iborat bo'lgan. Montessori tizimida bola maxsus yaratilgan muhit yordamida mustaqil ta'lim oladi. Montessori materiallarida bolaning o'z-o'zini nazorat qilish, xatolarini o'zi topib, mustaqil tuzatishga sharoit yaratilgan. Bu metodga ko'ra kattalar bolani faqat yo'naltirib, zarur holatlarda rag'batlantirib turishadi. Ularning vazifasi bolalarga ta'lim berish emas, balki ularning mustaqil faoliyatiga rahbarlik qilib turishdan iborat bo'ladi. Mariya Montessori metodining bosh shiori: "Buni mustaqil bajarishga yordam ber" mazmunida bo'lgan [102]. Montessori tizimi har bir bolaga cheksiz tanlov erkinligini beradi. Unga asosan, har bir bola bugun nima bilan shug'ullanishini xal qilishni mustakil ravishda tanlay oladi. Montessori metodikasining yana bir o'ziga xosligi turli yoshdagi bolalarning bir guruhda ta'lim olishini tashkil etilishida. Turli yoshdagi bolalar bir-birlariga halal berishmaydi, aksincha yordamlashishadi. Montessori tizimi bolaga shaxsi shakllanishi uchun zarur barcha sharoitlarni yaratish imkonini beradi.

Montessori sistemasida ta'lim olgan bolalarda o'qishga nisbatan intilish, ma'suliyatlilik, intizomlilik xislatlari oson shakllantiriladi. Bu bolalar mehnatsevarligi, intiluvchanligi, xulqi-atvori ijobiyliги bilan ajralib turadilar [101].

Mariya Montessorining bolalarga yondashuvi o'ziga xos. Uning sistemasi uchta asosiy qismlardan tuzilgan: bola, atrof-muhit va pedagog. Ta'lim jarayoni diqqat markazida bola turishi kerak. Mariya Montessori o'z metodikasida bolani tabiiy sharoitlardagi kuzatuvlariga asoslangan. So'ngra doktor Montessori bolaning mustaqil rivojlanishi uchun tabiiy maxsus sharoitlar yaratdi. U ta'limda pedagogning o'rnini o'ziga talqin etgan. Uning faoliyati ta'lim berish emas, yo'naltirishdan iborat bo'lishi lozimligini uqtirgan. Shuning uchun "o'qituvchi" so'zi o'rniga "rahbar" iborasini qo'llagan. Mariya Montessori bola qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishga harakat qilgan. Montessori metodi bolaga bilish, o'rganish faoliyatini oson o'zlashtirishga yordam beradi. Bilimni faoliyat orqali mustaqil olishga o'rgatadi. Montessori metodikasiga asosan bola o'ziga yoqqan, o'ziga qiziqarli bo'lgan mashg'ulotni tanlash erkinligiga ega bo'ladi. O'z bilim malakalarini takomillashtira borib, bolada mustaqillik va

o'ziga ishonch ham rivojlanadi. Montessori metodi bolada ta'lim jarayoniga tabiiy intilishni yuzaga keltiradi. Ta'limning keyingi bosqichiga dadil, ishonch bilan o'tishga zamin tayyorlanadi. Bolaga uni o'rab turgan muhit o'qituvchilik qiladi. Montessori maktabida bola maxsus ishlab chiqilgan materiallarga tayanib bilim oladi. Ular sodda, qiziqarli, bolani mustaqil ishlashga undaydi. Ulardan foydalanganda bola uchun o'z xatolarini o'zi tuzatishiga imkoniyat yaratiladi.

M. Montessori pedagogikasiga asosan har bir guruhda bolalar uchun ijodiy rivojlantiruvchi muhit yaratilishi lozim. Bunday muhitda kundalik ish faoliyati davomida bolalar o'zlarini erkin tutishlari, bir-biriga nisbatan hurmat, muhabbat, o'zaro yordam berish kabi insonparvarlik tuyg'ularini shakllantiruvchi fikrlar vositasida hayotiy rivojlanishga erishadilar va o'z qiziqishlari asosida taraqqiy etib boradilar.

Munozara. Aksariyat tadqiqotchilar maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rivojlantiruvchi muhitini o'rganish, takomillashtirish va faollashtirish natijasida alohida muammoga duch kelmoqdalar, ya'ni olimlarning ta'riflaridagi talqinlar noaniqligi, bir xil konsepsiya turli nomlarga ega bo'lishi yoki umumiy nomga ega muhitni, tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilinishi. Masalan, bir nechta muvozanat tushunchalari mavjud: mavzu-o'yin muhiti, bolalikning rivojlantiruvchi muhiti (S.L. Novoselova), rivojlanayotgan predmet muhiti (A.G. Asmolov), rivojlantiruvchi predmetfazoviy muhit (maktabgacha ta'lim standarti).

Shu bilan birga rivojlantiruvchi muhitning mazmuni ham bola rivojlanishini ta'minlaydigan ta'lim sohalarini bog'liq bo'lishi kerak. Bolalarning individual va jamoaviy faoliyati maktabgacha tizim sharoitida barcha ta'lim yo'nalishlari bilan bog'liq vazifalarni amalga oshirishga imkon berishi kerak, xususan, bolaning jismoniy rivojlanishi va sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy hissiy rivojlanishi, kommunikativ faolligi, bilish va ijodiy rivojlanganlik darajasini faollashtirmog'i lozim. Shu bilan birga, rivojlantiruvchi muhitni to'ldirishning kompleks yondashuvi bolaning mustaqillik, tashabbuskorlik va ijodkorlik ehtiyojlarini to'liq qondiradi. Bunday yondashuv bilan bolalar pedagog taklif qilgan joyda emas, balki o'zlari uchun qulay bo'lgan joyda o'ynashadi.

Pedagog faqat bolalar o'yinlarini diqqat bilan ko'rib chiqishi va jihozlar va o'yinchoqlarni bolalar qulay bo'lishi uchun joylashtirishi, rivojlanish markazlarini mazmunan boyitishi, yangilashi, talabga asosan joylashtirishi kerak. Bolalar faoliyatining barcha turlarini hisobga olishga harakat qilish va tegishli markaz, burchaklarni zarur jihozlar va materiallar bilan ta'minlash muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim muhiti mazmuni va qurilishi bir necha jihatlarini ko'rib chiqaylik. Aytgancha, 1950-1990 yillar davomida bolalar bog'chasining rivojlantiruvchi muhitini tashkil etish ichki tizimi o'tgan asrning manfaatlari burchaklar shaklida shakllangan. Har bir guruhda qo'g'irchoq burchagi (syujetli-rolli o'yinlar), kitob, qurilish, tasviriy san'at (rasm, applikasiya, loy va plastilin), kiyinish xonasi, stol o'yinlari uchun joy tashkil etilgandi. Bundan tashqari, pedagoglar guruhga o'yinlar uchun tashlandiq materiallar va qo'shimchalar (mato bo'laklari, qutilar, arqonlar, karton va boshqalar) olib kelishlari mumkin edi. Bolalar faoliyati uchun shart-sharoitlarga qo'yiladigan zamonaviy xalqaro talablarda mahalliy maktabgacha ta'limidagi o'yin burchaklarini tashkil etishni ham ko'zda tutadi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro hujjat guruhda kamida uchta bolalar rivojlanish markazlarining mavjudligini nazarda tutadi: qurish, konstruksiyalash (kublar), syujetli rolli o'yinlar, fan va tabiat, ijodiy faoliyat markazi (san'at).

Biz zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar faoliyati burchaklar va markazlarini to'ldirish va joylashtirish bir nechta shartlarga bog'liqligini pedagogik tahlil

qilishimiz lozim: bolalar guruhining xususiyatlari (yoshi, soni, jinsi nisbati, alohida ehtiyojli bolalarning mavjudligi);

bolalar tayanch kompetensiyalarining shakllanganligi (bolalar hozir nimani yaxshi ko‘radi yoki nimaga qiziqadi);

pedagoglarning kasbiy mahorati va ko‘nikmalari (muhitni tashkil etish va faollashtirishdagi kompetentligi);

binolarning me‘moriy xususiyatlari (binoning maydoni va shakli, yotoqxonaning mavjudligi yoki yo‘qligi, bino va mebelning dizayn talablariga mosligi).

Bu shuni anglatadiki, rivojlantiruvchi muhitni tashkil qilish va to‘ldirishning yagona universal usulini tanlash mumkin emas. Zamonaviy mebel va keng maydonlarga ega maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlanish markazlari va burchaklarni takomillashtirishda qo‘yilgan tamoyillar asosida faollashtirish lozim. Moslashtirilgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalar faoliyatining barcha turlari uchun sharoit yaratish uchun joy yetarli emas, yangi ko‘p funksiyali mebel va jihozlar talab qilinadi. Hozirgi vaqtda ko‘plab o‘zgaruvchan bolalar mebellari va o‘yin jihozlari ishlab chiqilgan. Mobil tajriba markazlari, modulli seksiyali mebellar o‘yin maydonini tashkil qilish, moslashuvchan hududni va joyni tejash vazifalarini sezilarli darajada osonlashtiradi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilari mahoratli pedagog sifatida shakllangan bo‘lib, ular nafaqat bolalar bilan o‘zaro munosabatlarning turli usullariga, balki maxsus, shu jumladan amaliy ko‘nikmalarga ham ega. Ishning yangi usullarini joriy qilib, ular rivojlantiruvchi muhit ta‘limning yangi standartlariga, ishning innovatsion shakllariga mos kelmasligi muammosiga duch keldilar. Maktabgacha ta‘lim tashkilotining rivojlantiruvchi muhitini yaxshilash bo‘yicha olib borilgan ishlar natijalari nafaqat rivojlanish markazlarini faollashtirish va to‘ldirishda, balki o‘yin jihozlarini ishlab chiqarishda, bolalarning ijodiy va tadqiqot faoliyati uchun sharoit yaratishda ijodiy topilmalar bo‘ldi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarida ta‘limiy faoliyatlar har bir guruhdagi “Mening tanlovim” faol burchagi bolalar va bolalar faoliyati haqida ma‘lumotni mobil joylashtirish varianti sifatida o‘z tanlovlari asosida o‘yin ta‘lim strategiyasini shakllantirishga muhit yaratiladi. Bolalar va kattalarning xohish va g‘oyalariga qarab xonaning makonini o‘zgartirishga imkon beruvchi “Tanlov xaritasi”; “Mening tanlovim” markazlardagi faoliyatni sifat darajaga olib chiqmoqda.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, pedagoglarga guruhning rivojlantiruvchi muhitini tashkil etishga to‘sqinlik qiladigan asosiy qiyinchilik bu maktabgacha ta‘lim tashkilotining muhitni shakllantirish estetikasini noto‘g‘ri tushinishdir, ya‘ni kattalarning ichki makonni chiroyli narsalar, yorqin rasmlar va o‘yinchoqlar bilan to‘ldirish istagida, statik ko‘rgazmalar va burchaklar yaratishda ifodalanadi. Ushbu muammoni hal qilish pedagogika va dizayn integratsiyasi bo‘lishi mumkin, bunda guruhning rivojlantiruvchi makonini loyihalash va to‘ldirishga badiiy va estetik yondashuv, makonning mazmuni pedagogik rivojlantirish bilan parallel ravishda amalga oshiriladi. Maktabgacha ta‘limning muqobil modellarini ishlab chiqish sharoitida qisqa muddatli guruhlar, ko‘chma, modulli va oilaviy maktabgacha ta‘lim tashkilotlari pedagoglar va rahbarlarida rivojlantiruvchi muhitini yaratish bo‘yicha ko‘plab savollar va muammolarni kuzatish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning mustaqil faoliyati rejalashtirilmaydi, u bolaning irodasiga, qiziqishiga va kayfiyatiga bog‘liq. Pedagoglar bolani majburlashlari mumkin emas, aksincha bolaning erkin faoliyat yuritishi uchun imkoniyat yaratib berishlari lozim. Eng asosiysi hamma narsa bola uchun qiziqarli bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [Ўзбекистон Республикаси Президентининг Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича иккинчи Бутунжаҳон конференцияси очилиш маросимидаги нутқи \(president.uz\)](#)
2. Anvarovna, Sulstonova Nurxon, and Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna. "PROBLEMS OF WORKING WITH PARENTS OF CHILDREN NOT INVOLVED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *International Journal of Early Childhood Special Education* 15.1
3. Anvarovna, Sulstonova Nurkhon. "Some Aspects of the Maria Montessori Method in the Education of Preschool Children." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.6 (2022): 169-173. (2023).
4. Bakhodirovna, Halkuzieva Dilnoza. "Personality-Oriented Education in the Development of Creative Activities of Future Educators." *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)* 1.8 (2023): 432-435.
5. Sulstonova, Nurxon Anvarovna. "Teoreticheskie osnovy podgotovki detey v sovremennykh usloviyax k sotsialnoy jizni v seme." *Scientific progress* 1.6 (2021): 631-635.
6. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
7. Umaraliyev M.M. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>
8. Xalkuzieva D. B., Muxammadjonova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlarini //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 704-707.
9. Ibragimova S. G., Muxammadjonova X. Kichik maktab yoshidagi bolalar aqliy taraqqiyoti rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 501-505.
10. A.Z. Baxodirovna "[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
11. AZ Baxodirovna "[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
12. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
13. A.Z. Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
14. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
15. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
16. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015

17. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’limda qiyosiy pedagogika” “ Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.